

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SEXUAL PARA A PREVENÇÃO DE GRAVIDEZ EM ADOLESCENTES

 DOI: 10.5281/zenodo.7148476

Raquel Vasconcelos Costa Dourado

*Graduanda em Medicina pela Universidade Salvador,
raquelvcdourado@gmail.com*

Catharina Salum Menezes de Menezes

*Graduanda em Medicina pela Universidade Salvador,
cathsalum@gmail.com*

Marcella Montenegro Galvão

*Graduanda em Medicina pela Universidade Salvador,
marcella_galvao16@hotmail.com*

Carolina Magalhães Simões

*Graduanda em Medicina pela Universidade Salvador,
carolinamagalhaessimoes@gmail.com*

Karen Dória Barreto Costa

*Graduanda em Medicina pela UniFTC,
karenbarreto10@gmail.com*

Renata Lopes Britto

*Médica Ginecologista Obstetra pela Universidade Federal da Bahia,
renatalopesbritto@gmail.com*

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase natural da vida em que se encara diversos riscos à saúde, sobretudo relacionados à sexualidade e à reprodução. A gestação nesse período, juntamente com suas consequências negativas para as

mães jovens e seus filhos, traduzem um significativo problema de saúde pública, seja em países de alta, média ou baixa renda. Nessa perspectiva, o aconselhamento e o acesso a informações abrangentes relacionadas a educação sexual são importantes na ampliação do conhecimento a respeito de práticas sexuais seguras, a fim de reduzir as taxas de gravidez em adolescentes. **OBJETIVOS:** Analisar o impacto das práticas de educação sexual na prevenção de gravidez em adolescentes. **METODOLOGIA DA PESQUISA:** Foi conduzida uma revisão de literatura utilizando as bases de dados BVS e PubMed, buscando pelos descritores “sex education”, “pregnancy in adolescence” e “prevention”. Os resultados foram filtrados pelos materiais publicados entre 2011 e 2021, nos idiomas português e inglês. Das 416 referências relevantes encontradas, 362 foram removidas após leitura preliminar de título e resumo, compondo um banco de dados de 54 publicações. Destas, apenas 8 foram selecionadas após a aplicação dos critérios de exclusão ao serem submetidas a leitura integral. **ANÁLISE DE DADOS:** Um estudo realizado em Bokeo Province, Lao, apontou que aproximadamente um terço (32,4%) dos adolescentes desta pesquisa não conhecia nenhum anticoncepcional moderno. Em outro estudo, foi revelado que o preservativo masculino é o método mais conhecido contra infecções sexualmente transmissíveis e gravidez entre os jovens, entretanto, seu uso consistente não é frequente, principalmente nas relações eventuais e não programadas. Embora o conhecimento a respeito de práticas sexuais seguras seja de vital importância para adolescentes que necessitam de uma consciência abrangente de como evitar uma gestação, é evidente a presença de lacunas no conhecimento dos métodos contraceptivos e a falta de informações relacionadas à gravidez, deixando os adolescentes em alto risco de diversas consequências negativas para a saúde. Inúmeros estudos apontam para a necessidade de educação sexual de crianças e adolescentes e identificam que a escola e os pais são as fontes de conhecimento mais importantes. A educação para o sexo e a sexualidade demonstra ter um impacto positivo no conhecimento dos adolescentes sobre atividade sexual, comportamento sexual seguro, contracepção e como evitar o abuso sexual e a gravidez na adolescência. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Os estudos mostram a necessidade de aprimorar o conhecimento dos adolescentes quanto aos cuidados relacionados ao comportamento sexual. A orientação e a realização de atividades educativas direcionadas para essa população acerca de saúde sexual e reprodutiva são fundamentais para a

implementação de competências a fim de prevenir a gravidez na adolescência. Desse modo, a educação sexual tem um papel imprescindível na redução das taxas de gravidez precoce, bem como na saúde e no bem-estar dos adolescentes.

Palavras-chave: Educação sexual; Gravidez na adolescência; Prevenção.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APTER, D. Contraception options: Aspects unique to adolescent and young adult. **Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol**, v. 48, p. 115-127, 2018.

BROMAGE, I.; WRIGHT, P.; KOUNNAVONG, S.; SYCHAREUN, V.; VENROIJ, L. Research provides evidence for health policy in Lao PDR. **Global Health Action**, v. 13, 2020.

IORGA, M.; POP, L.; PĂDURARU, L.; DIACONESCU, S. Assessing the Opinion of Mothers about School-Based Sexual Education in Romania, the Country with the Highest Rate of Teenage Pregnancy in Europe. **Medicina**, v. 57, n. 8, p. 841, 2021.

MASEMOLA, J.; MATABOGE, S. Acesso à informação e tomada de decisão sobre prevenção da gravidez na adolescência por mulheres em Tshwane. **Curationis**, v. 38, n.2, p. 1540, 2015.

OBACH, A.; SADLER, M.; CABIESES, B. Intersectoral strategies between health and education for preventing adolescent pregnancy in Chile: Findings from a qualitative study. **Health Expect**, v. 22, n. 2, p. 183-192, 2019.

ORINGANJE, C.; MEREMIKWU, M.; EKO, H.; ESU, E.; MEREMIKWU, A.; EHIRI, J. Interventions for preventing unintended pregnancies among adolescents. **Cochrane Database of Systematic Review**, n. 2, 2016.

SANDØY, I.; MUDENDA, M.; ZULU, J. et al. Effectiveness of a girls' empowerment programme on early childbearing, marriage and school dropout among adolescent girls in rural Zambia: study protocol for a cluster randomized trial. **Trials**, v. 17, n. 1, p. 588, 2016.

VIEIRA, K.; BARBOSA, N.; MONTEIRO, J.; DIONÍZIO, L.; SPONHOLZ, F. Conhecimento de adolescentes sobre métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis. **Revista baiana enfermagem**, v. 35, p. 39015, 2021.